

BO'LAJAK LOGOPEDLARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Turdaliyeva Shahlo Husniddinovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak logopedlarni ta'lim jarayonini va bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash ishlarini hal qilish uchun mo'ljallangan asosiy vazifalar bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье изложены основные задачи, предназначенные для решения образовательного процесса будущих логопедов и работы по подготовке будущих специалистов к профессиональной деятельности.

Abstract: This article outlines the main tasks designed to solve the educational process of future speech therapists and work on preparing future specialists for professional activity.

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'liqlanib so'zlamalikning iloji yo'q. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm-fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi-yangi oliy o'quv yurtlari, dunyodagi yetakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda.

Shuningdek, professor-o'qituvchilarning xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o'tashini ta'minlaydigan mexanizm yaratildi.

Shuni aytish joizki, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir.

Zamonaviy davrda pedagogik ilmlar tasnifida aynan mutaxassis-kadr kompetensiyasi masalasi o'z dolzarbligi, katta qiziqish uyg'otayotganligi va ta'lim jarayonini tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash uchun muhimligi va zaruriyatini namoyon etmoqda. Faol va harakatchan, tashabbus ko'rsatib, o'zining professional maqsadlarini aniq anglaydigan, innovatsion tafakkurga ega va ta'limda yangiliklarni amalga oshirishga tayyor o'qituvchi kompetensiyasini shakllantirish va ta'minlash, bu masalasini ta'lim va tarbiya jarayonining eng muhim unsurlaridan biri ekanligini targ'ib qilish taqozo etilmoqda. Mazkur tushunchaning ijtimoiy mazmuni juda keng bo'lib, u ishlab chiqarishning qariyb barcha yo'nalishlarida qo'llaniladi³⁶.

Kompetensiya turli sohalari mutaxassislari faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar majmuiga teng bo'lib, uning kelib chiqish tarixi boshqaruv nazariyasi, ish jarayonini ishlab chiqarish maqsadiga adekvat va to'liq mos tarzda to'g'ri boshqarish asosida uning samaradorligi so'zsiz ta'minlash, menejmentlik amaliyoti, ishlab chiqarish jarayonidagi yuqori va pastki xodimlar mehnat muomalasini qo'yilgan maqsad va samaradorlikka yo'naltirish bilan bog'liqdir³⁷.

Kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuvning dolzarbligini Vatanimiz ta'lim-tarbiya tizimida ham sezish mumkin. Kompetensiya eng avvalo, davlat va jamiyat tomonidan beriladigan ishonch, vakolat 10 ekanligini ta'kidlash zarur. Aniqrog'i, mamlakatimiz manfaati uchun xizmat qilish kompetensiyasi – vakolati zarurligini ko'rishimiz mumkin.

Kompetensiya – u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik³⁸. “Kompetensiya” (lot. competo -

³⁶Muslimov N. A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilariningkasbiykompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. — T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2013. — 128 b.

³⁷Kadirova, M. T. Kompetentlik yondashuvi nazariyasi va uning pedagogik mazmuniga doir qarashlar / M. T. Кадырова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 43 (333). — С. 343-345. — URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450/> (дата обращения: 21.11.2022).

³⁸ Pedagogikadan atamalar lugati (Dictionary of Pedagogy terms), Tashkent: science, 2008, 196 p

erishyapman, munosibman, loyiqman)

1) muayyan davlat organi (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, ustav yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi;

2) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba.³⁹

V.A. Bolotov va V.V. Serikovlarning fikriga ko'ra, kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv talabani bilimdonligini emas, balki muammolarni hal qila olish qobiliyatini ko'rsatadi va eng birinchi darajadagi zarur qobiliyat deb baholaydi.

Ye.V. Bondorevskaya va S.V. Kulnevichning ilmiy ishlarida talabalar yig'adigan kompetensiya unsurlari faqat asosiy maqsadga, pedagogik faoliyat olib borish uchun yo'naltirilishi yoki zarur bo'lishi lozim deb hisoblaydi.⁴⁰

V.S. Yelegina va S.M. Poxlebaev tomonidan Rossiyaning "Фундаментальное исследование" jurnalining 2012 yil 3 sonida e'lon qilingan "Компетентный подход к организации обучения студентов в педагогическом вузе" ilmiy maqolasida kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida talaba o'z faoliyatidan ijodiy natija oladi va shu bilan birgalikda, muvaffaqiyat qozonishning usullari, yo'llari, metodlari, yondoshuvlari va uslublarini o'zlashtirib oladi. Aynan talaba tomonidan yaratilgan ijodiy natija talaba bilan o'qituvchining hamkorlikdagi ijodiy natijasi hisoblanadi. Talabani o'zlashtirishiga baho berishdan maqsad, berilgan ta'limning qanchalar samarador bo'lganligi darajasini aniqlash, bu birinchidan, maktabda olgan nazariy bilimlari darajasini bilish, ikkinchidan undagi kompetensiya shakllanishi, amaliyot paytidagi muvaffaqiyatli faoliyati yanada tezlashadi.⁴¹

Shunga ko'ra, bo'lajak logopedlarni pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari, kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati va ta'limdagi innovatsion jarayonlar tizimida o'qitish va tarbiyalashda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat. Vazifalari esa: - bo'lajak logopedlarga pedagogik kompetentlikka doir manbalardan foydalana olishga o'rgatish va ularda pedagogik kompetentlik haqidagi tasavvurlarni hosil qilish;

- bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy kishilik jamiyati oldida turgan eng muhim muammolardan biri – ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiya qilishga oid istiqbolli yo'nalishi bo'lgan pedagogik kompetentlik yuzasidan nazariy bilimlar bilan tanishtirish;

- pedagogik kompetentlikka qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan qurollantirish; - ta'lim-tarbiya jarayonini bola ruhiyati, uning neyropsixologik, neyropedagogik imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish uchun zarur bo'lgan bilim ko'nikmalarni egallashlarini ta'minlash;

- pedagogik faoliyatni amalga oshirishda ijodiy va metodik savodxonlikni hamda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat.

Aytish lozimki, jamiyatdagi barcha yangilanishlarni uyg'unlashtirish uchun shaxsiy yetuklik bilan birga kasbiy kompetentlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak logopedlarning bilim samaradorligini oshirish, dars va ta'lim jarayonini yanada sifatli tashkil etish:

-tizimda yuqori malakali pedagoglar kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini uzluksiz va sifatli ravishda oshirib borishga;

-ta'lim muassasalarida o'qituvchilar kasbiy qiyinchiliklari va ehtiyojlariga asoslangan uzluksiz sifatli metodik xizmatni tashkil etishga;

-mavjud fan xonalari, o'quv laboratoriya asbob uskunalar, jihozlar va kompyuter

³⁹ . Uzbekiston milliy entsiklopediyasi (The National Encyclopedia of Uzbekistan), Vol. 4, Zebunniso-Konigil, Tashkent, 2002, 704 p

⁴⁰ Бондоревская Е.В., Кулневич С.В. Педагогика. 2004. № 10

⁴¹ Елегина В.С., Похлебаев С.М. Компетентный подход к организации обучения студентов в педагогическом вузе. Фундаментальное исследование. 2012 № 3.

texnikasidan, umuman olganda, barcha shart-sharoitlardan samarali foydalanishga;

-sifatli ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda, oliy ta'lim muassasalari, malaka oshirish institutlari va umumta'lim maktablari hamkorligida ilg'or ish tajribalarini amaliyotga joriy etishga;

Eng asosiysi, xalq ta'limi tizimida faoliyat olib borayotgan logopedlarning kasbiy kompetentligi va mahoratiga bevosita bog'liqdir. Zamonaviy logoped o'zining bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda samarali qo'llay olishi – kasbiy kompetentligining eng asosiy komponentidir.

Shuningdek, - dunyo va mamlakatda ta'lim taraqqiyoti bosqichlarini bilishi, xalq ta'limi tizimida o'quv-tarbiya jarayoni mazmunini ta'minlashga, uzviylik va uzluksizligiga amal qilish;

- kompyuter, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va pedagogik faoliyatida qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'lish;

- talabalarning ruhiy, jismoniy rivojlanishi va yosh xususiyatlari qonuniyatlarini bilishi, ta'lim-tarbiyada pedagogik-psixologik yondashuvga asoslanish;

- o'quv-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda darsning aniq bosqichi uchun samarali zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari hamda metodlarni to'g'ri tanlash va qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish;

- o'quv-tarbiya va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bolalar hayoti va sog'ligi, texnik hamda axborot xavfsizligini ta'minlashga tayyor bo'lish;

- dars jarayonida media resurslar va elektron tarmoq imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda media xavfsizlik meyorlariga amal qilish;

Shunga ko'ra, bo'lajak yosh logopedlarimiz yangi zamonga mos hayotiy mo'ljallarini belgilashda chalg'imaslik, axborot makonida o'zlariga kerakli manzilni aql-idrok, halollik va mehnatsevarlik bilan topish, Vatan taraqqiyoti va yurt farovonligiga o'z hissasini qo'shish kabi fazilatlarini tarbiyalash biz pedagoglarning burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: От идеи к образовательной программий. Педагогика. 2003. № 3.

2. Бондоревская Е.В., Кулневич С.В. Педагогика. 2004. № 10.

3. Kadirova M.T. Kompetentlik yondashuvi nazariyasi va uning pedagogik mazmuniga doir qarashlar/M.T. Kadirova. - Текст : непосредственный // Молодой ученый.-2020.- №43(333).-С.343-345. - URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450/> (дата обращения: 21.11.2022).

4. Елегина В.С., Похлабаев С.М. Компетентносний подход к организации обучениуа студентов в педагогическим вузе. Фундаментальное исследование. 2012 № 3.

5. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. – T.:“Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013. 128 b.

6. Pedagogikadan atamalar lug'ati. – Toshkent: Fan, 2008. -196 b.

7. O'zbekiston milliy entsiklopediyasi (The National Encyclopedia of Uzbekistan), Vol. 4, Zebunniso-Konigil, Tashkent, 2002, 704 p

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINFDAN INTEGRAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNING METODIK XUSUSIYATLARI

Qurbonova Sh.N.

BuxDU o'qituvchisi. Muza'ffarova Niginabonu, BDU talabasi

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limni texnologiya darslarida samarali qo'llashning muhim jihatlari, o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida bayon etilgan. Integrallashgan darslar o'quvchilarni ta'lim olishning dastlabki bosqichlaridanoq dunyoni yaxlit ko'rishga o'rgatish, unda barcha elementlar